

"GÚL-SÁNIWAR" DÁSTÁNÍDA ANTROPONIM HÁM TOPONIMLERDÍN QOLLANÍLÍWÍ

Kárimbaeva Aqsungúl Kómekbaevna

Qaraqalpaq filologiya hám jurnalistika fakulteti studenti, QMU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219842>

Annotaciya. "Gúl-Sániwar" dástanı qaraqalpaq xalqınıń belgili dástanlarınıń biri esaplanadı. Dástanda xalqımızdıń milliyliǵı, dástúrleri, sonday-aq ashıqlardıń birge bolıw jolındaǵı qıyınshılıqları sóz etiledi. Búl dástan Qaraqalpaq folklorı 100 tomlıǵınıń 57-66- tomlıǵında berilgen bolıp, ashıqlıq mazmundı sóz etedi. Dástánnıń tili, sózlik quramı, leksika-semantikalıq ózgeshelikleri eleǵe shekem tolıq izertlenbegen. Sol sebepli usı tezistıń maqseti "Gúl-Sániwar" dástanındaǵı antroponim hám toponimlerdi analizlewden ibarat.

Tayanısh sózler: dástan, qaraqalpaq, Gúl-Sániwar, antroponim, toponim.

Antroponomika- onomastika iliminiń bir shaqabı bolıp, menshikli adam atların izertleytuǵın ilim. Ol menshikli adam atlarınıń quramın diaxronikalıq hám sinxronikalıq jaqtan, olardıń kelip shıǵıwı nızamlılıqların, tillik qatlamın, qurılısın, mánilik ózgesheliklerin izertleytuǵın ilim. Qaraqalpaqsha adam atlarınıń izertleniwiniń tiykarǵı dereǵi N.A.Baskakovtıń miynetindeǵi kórsetpeler bolıp tabıladı. Qaraqalpaq ádebiy tiliniń rawajlanıwı menen qaraqalpaq xalıq dástanlarındaǵı antroponim hám toponimler boyınsha izertlewshiler tárepinen anaǵurlım kóp jumıslar islenbekte. Buǵan sońǵı jıllarda I.Xalmuratovtıń "Qırq qız dástanındaǵı onomastik hám toponomik atamalar" hám X.Tolibaevtıń "Qaraqalpaq dástanlarındaǵı toponimlerdiń lingvomádeniy analizi " temasındaǵı ilimiy jumıslardı aytıw orınlı.

"Gúl -Sániwar" dástanında ushırasatuǵın antroponimlerdi izertlep qaraǵanıımızda payǵambarlar hám shayırlar, islam dinine baylanıslı ismlerdi ańız-ángimelerge baylanıslı qoyılǵan adam atları, sonday-aq, dástanlarda ushırasatuǵın obraz atamaları berilgen. Sol sebepli, dástanda berilgen antroponimlerdi 2 toparǵa bólip úyrendim.

1) Payǵambarlar hám islam dinine baylanıslı ismler

2) Xalıq dástanlarındaǵı qaharmanlardıń ismleriniń qollanılıwı

"Gúl-Sániwar" dástanında ata-ana perzentin uzaq jolǵa jibergen waqıtta payǵambarlarǵa, qudaylarǵa sıyıwıw jaǵdayları kóp ushırasadı. Mısalı:

Dayım bolsın ilahim kim mádetkerim **Rasul**,

Barǵıl janım balam bir allaǵa tapsırdım seni (445).

Sániwardıń piri ya **Sháximardan**,

Záńgiler qolında qaldım men hayran (449).

Rasuli bilan **Sıdıq** álámdin ótti,

Omardin ornıǵa **Iysha** áyledi (443).

Házireti **Dawıttıń** ulı **Sulayman**,

Payǵambar **Ibraxim, Xalil, Raxman. (454).**

Dástanda bunnan basqa Yaqip, Hasan, Husan pirlar, Ábiwbakir, Biybipatma, Omar Haydar sıyaqlı payǵambarlar hám islam dinine baylanıslı júda kóp ismler berilgen. Tiykarınan

dástanda kóbirek ashıqlıq dástanlardagı ashıqlardıń ismleri qollanılǵan, solarǵa teńep súwretlegen. Mısalı:

Shiyrin ushın japa kóp shekti **Farhad**,

Bul dúnyanı keshti bul zári náshád (444).

Ashıq Zuxra bilan **Shiyrin-Farhad... (453)**.

Layli-Majnun ashıǵı shayda.

Bulardıń bashıǵa tushtı mıń ǵawǵa... (453). Kórip turǵanıımızday "Farhad-Shiyrin", "Láyli-Majnun", "Zuxra-Tayır" dástanlarındagı ashıqlardıń ismleri berilgen hám olarǵa teńep súwretlegen. Dástanniń sońǵı qatarlarınıń kópshiliginde ushırasadı.

Toponimika-grek tilinen alınǵan bolıp, "ism, at" degen mánisti bildiredi. Olardıń payda bolıwı, jaratılıw nızamların, rawajlanıw ózgesheliklerin úyrenetuǵın pán. Tildegi barlıq geografıyalıq obyektler: dárya, teńiz, kól, taw, tóbeshik, oypatlıq, qala, awıl, mámleket h.t.b orınlarǵa qoyılǵan menshikli atamalardı izertleydi. Qaraqalpaq til iliminde toponimler boyınsha da birqansha ilimiy miynetler bar. "Gúl-Sániwar" dástanın oqıp qaraǵanıımızda da toponimlerdiń az qollanılǵanın kóremiz. Mısalı:

Meni sorasań, periyzattıń shaxıman,

Hash shahri, Shabıstannan bolurman,

Pám áyleseń meni Halı-Maxısań,

Qazanı yoq gúlistannan bolurman (443).

Shın walayatınıń bir patshası bar edi, onıń atın Xurshida derler (443).

Qaratawdan ushıp ótken sonalar,

Arzı-halım sáwer yarǵa degeysen (447). Bul qatarlarda Shın walayadı, Qarataw, Shabıstan sıyaqlı toponimlerdi kóriwimizge boladı.

Juwmaq. Dástan- bul onı dóretiwshilerdiń kóz qarasınsha ómirge, jámiyetlik qubılısqa, ózinshe pikir qozǵaytuǵın filosofiyalıq oylar dizgini. Onda adam haqqında insan táǵdiri tuwralı, oylawları haqqında folklor mashtabında aytilatuǵın tastıyıqlawlardan orın alǵan. Qaraqalpaq dástanlarınıń óziniń syjeti menen ajralıp turatuǵın dástanlardıń biri "Gúl-Sániwar" dástanında qollanılǵan antroponim hám toponimler menen tanıstıq. Olardıń qollanıwı, mánisi, mazmunına qaray túrlerin berip óttim. Basqa dástanlardan ózgeshelig kishi kólemli dástan bolıwına qaramastan antroponimlerdiń, yaǵniy payǵambarlar hám islam dinine baylanıslı ismler kóp qollanılǵan. Juwmaqlap aytqanda, dástandagı hárbir sózdi oqıy otırıp mánisin ele tereńirek biliwge háreket etemiz hám úyrenemiz.

References:

1. Maxsetox Q. Dástanlar, jırawlar, baqsılar (Nókis. "Qaraqalpaqstan".1992)
2. Qaraqalpaq folklorı 57-66 tom (Nókis."Ilim". 2013)
3. Paxraddinov Q.,Atabaev Q. Qaraqalpaq til bilimi boyınsha bibliografiyalıq kórsetkish (Nókis."Qaraqalpaqstan".2022)
4. Tolibaev X. Qaraqalpaq dástanlarınıń lingvomádeniy analizi (2022)